

УДК 582.475.(635.975)

**АССОРТИМЕНТ КУСТАРНИКОВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КУРОРТНОЙ ЗОНЫ
ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ**

А.Ш. Бикирова

*Иссык-Кульский Государственный университет им. К.Тыныстанова, Каракол,
Кыргызстан*

**ЫСЫК-КӨЛДҮН КУРОРТТУК АЙМАГЫН ЖАШЫЛДАНДЫРУУГА
КОЛДОНУЛГАН БАДАЛДАРДЫН КУРАМЫ**

А.Ш. Бикирова

*К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик университети, Каракол шаары,
Кыргыз Республикасы*

**ASSORTMENT OF SHRUBS FOR GREENING OF RESORT OF THE ISSYK-KUL
LAKE**

A. Bikirova

Issyk-Kul State University named after K. Tynystanov, Karakol, Kyrgyz Republic

E-mail: bikirovaaynura@gmail.com

Аннотация: В озеленительных посадках встречаются прошедшие соответствующие испытания и рекомендованные для использования кустарники. К ним относятся не только местные, но и интродуценты, выращиваемые за пределами естественного ареала, которые показали лучшие результаты при их испытании.

Ключевые слова: озеленение, красивоцветущие кустарники, декоративные качества, ландшафт.

Аннотация: Жашылдандырууда буга чейинсыноолордон өткөн жана колдонууга сунуш жасалган бадалдар бар. Буларга жергиликтүү гана эмес, ошондой эле анын табигый чектеринен тышкары жерде өскөн түрлөр да кирет, алар сыноодон өткөндө эң жакшы натыйжаларды көрсөтүштү.

Ачык сөздөр: жашылдандыруу, кооз гүлдөгөн бадалдар, кооздук сапаттары, пейзаж.

Abstract: In landscaping, there are past trials and shrubs recommended for their use. These include not only local, but also introduced species grown outside its natural range, which showed the best results when tested.

Keywords: Landscaping, flowering shrubs, decorative qualities, landscape.

Высокогорное незамерзающее озеро Иссык-Куль, окруженное величественными горными хребтами Кунгей и Терскей Ала-Тоо, сглаживая предельные температуры воздуха, создает морской климат. Чистая озерная вода, минеральные, грязевые и солевые источники, чудесный горный воздух, прохладное лето и мягкая зима создали ему большую популярность как месту отдыха и туризма.

В Кыргызстане основная роль в интродукции и введении в культуру ценных видов и форм древесных растений в курортной зоне озера Иссык-Куль принадлежит НПЦИЛ им. П.А. Гана Института биологии НАН КР, расположенному в столице Республики – Бишкеке и его стационару Кара-Ой, на северном побережье озера (вблизи г. Чолпон-Ата). Создание коллекции проводилось семенами, черенками, растениями из ботанических садов и других научных учреждений СНГ и зарубежных стран [3].

Озеленение курортных комплексов и создание вокруг них защитных насаждений в настоящее время приобретает важное значение и неразрывно связано с использованием разнообразного ассортимента древесных пород. Сроки формирования, эстетические и санитарно-гигиенические качества применяемых древесно-кустарниковых пород обуславливаются декоративными и техническими свойствами высаживаемых растений. Здесь необходимо учитывать биологические свойства древесных пород, способы посадки и ухода за ними, чтобы в дальнейшем не наблюдалась гибель создаваемых насаждений. Для этого нами произведен отбор и изучение биологии плодоношения основных лесообразующих и перспективных интродуцентов, отдельных особо ценных и редких декоративных деревьев, и кустарников (красивоцветущих) с улучшенными наследственными свойствами.

Основной ассортимент древесных растений состоит из местных пород и экзотов. Для создания определенного пейзажа необходимо учитывать условия среды и биологические особенности применяемых в озеленении декоративных форм. Важным фактором декоративности древесных растений является форма кроны, хотя изменяется с возрастом. Сильное колоритное воздействие оказывают цветовая гамма окраски листьев, особенно у лиственных деревьев и кустарников, и служит основным строительным материалом для оформления парков, подчеркивает характерные моменты дальних и близких перспектив, создает интенсивную игру цвета и теней, придавая динамичность

Декоративные свойства растений оцениваются следующими показателями: величина, быстрота роста, долговечность, форма или силуэт кроны, окраска и величина листьев, хвои, цветков, плодов и ветвей, форма ствола и их окраска и др. По величине и размерам декоративные кустарники подразделяют на три группы: высокие (3-5 м), средние (1-2 м) и низкие (до 1 м), а по скорости роста подразделяют на весьма быстрорастущие - акация желтая, аморфа, бузина, чубушник, форзиция, тамарикс, ивы, спирея, пузыреплодник; быстрорастущие - лещина, жимолость, калина, дерен, сирень, кизильник, смородина; медленно растущие - бирючина, айва.

Для кустарников характерны раскидистая живописная, овальная, сноповидная, подушечная и стелющаяся формы куста. По характеру осенней окраски листьев подразделяются на желтые, желто-красные, желто-коричневые, желто-золотистые, красные, оранжевые, коричневые, бронзовые, фиолетовые, темно-бурые и др. оттенки. Красивоцветущие породы в основном служат для компоновки пейзажа, являются существенной деталью колоритной динамики зеленых насаждений, благодаря окраске цветов, формой и ароматом. (сирень, форзиция, рябина, калина-бульденеж, парковые розы), привлекательны также декоративные плоды, которые мало уступают цветкам.

Ландшафт прибрежной части озера Иссык-Куль, где расположены курортные комплексы (санатории, пансионаты, дома отдыха и др.) в настоящее время преобразован массивами зеленых насаждений, рощами, аллеями посадками, газонами и цветниками.

Учитывая большое разнообразие почвенных и климатических условий с учетом принятых зон (С.Н. Снятков, [4]) в Прииссыккулье выделены три лесорастительных района: западный, центральный и восточный. За период с 1967 по настоящее время в дендропарке «Кара-Ой» прошли первичные испытания 262 видов и форм деревьев и кустарников, из них хвойные – 64 и лиственные – 198. Сохранились в настоящее время 252 вида.

На основании проведенных работ по интродукции и обследования парковых насаждений пансионатов, созданных на побережье озера Иссык-Куль, и учитывая декоративные ценности прошедших испытания кустарников рекомендуем нижеследующие кустарники при озеленении Иссык-Кульской курортной зоны [1-4] (таблица).

ЛИТЕРАТУРА

1. Бикиров Ш.Б., Бикирова А.Ш. Отбор хозяйственно-ценных видов и форм деревьев и кустарников для лесоразведения и озеленения. // В кн.: Исследования живой природы Кыргызстана. Вып. №3. Бишкек, 2000. – С.132-140.
2. Бикиров Ш.Б., Бикирова А.Ш. Ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения курортной зоны озера Иссык-Куль. В сб. Лесоводственные и лесокультурные исследования в Кыргызстане. Бишкек, 2003. – С. 12-28.
3. Ган П.А. Интродукция и лесоразведение хвойных пород в Киргизии. - Фрунзе, Илим, 1987, 153 с.
4. Снятков С. Н. Опыт интродукции деревьев и кустарников в Прииссыккулье. – Фрунзе, 1979. -140 с.

Таблица

Ассортимент кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения курортной зоны озера Иссык-Куль

Древесно-кустарниковые породы	средняя высота, м	долговечность, лет	Декоративные качества				Устойчивость			Номера районов	
			форма кроны	окраска листьев (осенняя), хвоя	цветы и соцветья	плоды	пригодность формовки	затемнению	к засолению почв		загрязнению воздуха
Аморфа кустарниковая	3	60	раскидистая	желтая	+	-	+	-	+	+	2,3
Аморфаколifornийская	1,5	60	раскидистая	желтая	+	-	+	-	+	+	2,3
Арония черноплодная	3	70	овальная	красная	+	+	-	+	-	+	2,3
Барбарис обыкновенный	2	50	овальная	желто-красная	+	+	+	-	-	+	1,2,3
Барбарис разноножковый	2	50	овальная	золотисто-красная	+	+	+	-	-	+	1,2,3
Барбарис Тумберга	2	50	овальная	ярко-красная	+	+	+	-	-	+	1,2,3
Бересклет бородавчатый	2	70	округлая	красно-желтая	-	+	+	+	-	+	1,2,3
Бересклет Маака	5	70	округлая	красно-желтая	-	+	+	+	-	+	1,2,3
Бирючина обыкновенная	3	60	пирамидальная	зелено-фиолетовая	+	+	+	+	-	+	1,2,3
Буксус колхидский, самшит	1,5	200	раскидистая	темно-зеленая	-	-	+	+	-	+	2
Бузина кистистая, красная	3	30	округлая	желтая	+	+	-	+	-	+	2,3

Бузина черная	4	30	округлая	желтая	+	+	-	+	-	+	2,3
Вишня тянь-шаньская	1	50	распростертая	красно-бурая	+	+	+	+	-	+	1,2,3
Вишня кустарниковая	1	50	сноповидная	красно-бурая	+	+	+	+	-	+	1,2,3
Дрок красильный	1	30	сноповидная	желтая	+	-	+	-	+	+	1,2,3
Гребенщики, тамарикс	3	80	раскидистая	желтая	+	+	+	-	+	+	1,2,3
Дерен красный, свидина	3	50	раскидистая	красно-коричневая	+	-	+	+	-	+	1,2,3
Жимолость татарская	3	60	сноповидная	желтая	+	+	+	+	-	+	1,2,3
Жимолость голубая, синяя	2	30	раскидистая	желтая	+	+	+	+	-	+	2,3
Ежевика сизая	1	30	стелющаяся	желтая	-	+	+	+	+	-	1,2,3
Ива пурпурная	4	30	сноповидная	желтая	-	-	+	+	-	+	1,2,3
Ирга обыкновенная	3	50	раскидистая	красно-оранжево	+	+	+	+	-	+	2,3
Ирга колосистая	4	50	раскидистая	красная	+	+	+	+	-	+	2,3
Калина-гордовина	3	50	овальная	красная	+	+	+	+	+	+	1,2,3
Калина обыкновенная (бульденеж)	3	50	округлая	красно-оранжево	+	+	+	-	-	-	1,2,3
Карагана гривистая	2	50	раскидистая	желтая	-	-	+	-	-	-	1,2,3
Карагана древовидная, желтая акация	4	50	ажурная	желтая	+	+	+	+	+	+	1,2,3
Караганатурфанская	1	50	округлая	золотистая	-	-	+	-	-	-	1,2,3
Кизильник блестящий	2	60	овальная	пурпурная	+	+	-	+	+	+	1,2,3
Кизильник черноплодный	2	60	овальная	красноватая	+	+	+	+	-	+	1,2,3
Кизильник многоцветковый	2	60	овальная	красноватая	+	+	+	+	-	-	1,2,3
Лещина обыкновенная	4	80	овальная	желтая	-	-	+	+	-	-	1,2
Малина обыкновенная	1,5	2	раскидистая	желто-красная	-	+	+	+	-	-	1,2,3
Миндаль низкий	1,5	50	овальная	желтый	+	-	+	-	-	+	2
Пузыреплодник	3	50	сноповидная	желто-	+	-	+	+	-	+	1,2,3

калинолистный				зеленая								
Пузыреплодник смородинолистный	3	50	полушаровидный	желтый	+	-	+	+	-	+		1,2,3
Розы парковые (шиповники)	2	50	сноповидная	красно-коричневая	+	-	+	-	-	+		1,2,3
Роза краснолистная	2	50	сноповидная	красная	+	+	+	+	-	+		1,2,3
Роза морщинистая	2	50	округлая	коричневая	+	+	+	+	-	+		1,2,3,
Сирень обыкновенная	5	100	овальная	желтая	+	-	+	-	-	+		1,2,3,
Сирень венгерская	4	80	раскидистая	желтая	+	-	+	-	-	+		1,2,3,
Сирень амурская	5	100	овальная	желтая	+	-	+	-	-	+		1,2,3
Сирень китайская	5	100	раскидистая	желтая	+	-	+	-	-	+		1,2,3
Скумпия, париковое дерево	5	80	овальная	карминовая	+	+	+	-	+	+		2
Смородина золотистая	3	30	овальная	красно-желтая	-	+	+	+	-	+		2,3
Снежнаягодник белый	1,5	50	овальная	желто-зеленая	-	+	-	+	-	-		2
Сумах душистый	2	30	сноповидная	красно-желтая	-	+	+	+	-	+		2
Таволга городчатая	1	20	сноповидная	красно-бурая	+	-	+	-	-	+		1,2,3
Таволга иволистная	1	20	сноповидная	желто-красная	+	-	+	-	-	+		1,2,3
Таволга зверобоелистная	1,5	20	сноповидная	красно-бурая	+	-	+	+	-	+		1,2,3
Таволга сиренецветная	2	20	сноповидная	красно-бурая	+	-	+	-	-	+		1,2,3
Форзиция пониклая	2	40	овальная	бронзовая	+	-	+	-	-	-		2,3
Халимодрон серебристый, чингиль	2	50	раскидистая	желто-зеленая	+	-	+	-	+	+		1,2,3
Чубушник обыкновенный	3	70	овальная	желтая	+	-	+	+	-	+		2

Примечание. Знаком "+" отмечены декоративность органов растений и рекомендуемые к использованию, знаком "-" отмечены незначительная декоративность органов растений и не рекомендуемые к использованию.